

YANGILANAYOTGAN JAMIYATDA AYOLLARNING IQTISODIY MUNOSABATLARDA ISHTIROKI VA O'ZINI O'ZI ANGLASHINING FALSAFIY TAXLILI

Axmedova Vaziraxon Tursunbaevna

Andijon davlat pedagogika instituti,
assistent-o'qituvchisi.
Tel: +998944610600

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125047>

Annotatsiya Globallashuv jarayonlari ta'siri ostida mehnatkash ayol qiyofasi sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Ayollar zamonaviy iqtisodiy munosabatlarning barcha turlarida faol ishtirok etmoqda va bu jarayon ularning o'zini o'zi anglashida muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada zamonaviy ayol fenomenining shakllanishi, uning iqtisodiy faoliyatga qo'shgan hissasi va bu jarayonning ijtimoiy oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ayollarning duch kelayotgan muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ayol, iqtisodiy munosabatlar, globallashuv, gender tenglik, mehnat bozori, o'zini o'zi anglash, ayollar huquqlari.

Asosiy qism

Zamonaviy ayol fenomenining shakllanishi globallashuv jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon ayollarning jamiyatdagi rolini tubdan o'zgartirdi. An'anaviy patriarxal jamiyatlarda ayollarning iqtisodiy faoliyati cheklangan bo'lsa, bugungi kunda ular turli sohalarida faol ishtirok etmoqda. Ayollar nafaqat uy xo'jaligi doirasida, balki ishlab chiqarish, tadbirkorlik, ilm-fan va siyosat sohalarida ham muhim o'rin egallashmoqda.

Ayollarning jamiyatdagi mavqei oshib borayotganligi ularning ta'lim olish imkoniyatlarining kengayishi, kasbiy tayyorgarlik va innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirishga bo'lgan intilishlari bilan bog'liq. Ta'lim olish va kasbiy rivojlanish jarayonida ayollar o'z qobiliyatlarini namoyon etib, jamiyatda yetakchilik qilishga intilishmoqda. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda ayollar turli xil yetakchi lavozimlarni egallab, davlat boshqaruvi, biznes, fan va texnologiyalar rivojiga katta hissa qo'shmoqda. Masalan, dunyoning turli burchaklarida ayollar parlament a'zosi, davlat rahbari, yirik kompaniya direktori yoki innovatsion startap asoschisi sifatida o'z o'rnini topmoqda.

Shuningdek, zamonaviy jamiyatda ayollarning iqtisodiy mustaqilligi ularning shaxsiy rivojlanishida va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ayollar tadbirkorligi bugungi globallashgan iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular kichik va o'rta biznesni rivojlantirish

orqali jamiyat farovonligiga hissa qo'shmoqda. Ko'plab mamlakatlarda ayollar yetakchiligidagi kompaniyalar ijtimoiy mas'uliyat, ekologik barqarorlik va innovatsion yondashuv kabi jihatlar bilan ajralib turadi.

Bundan tashqari, ilm-fan va texnologiya sohalari ham ayollarning o'rni sezilarli darajada oshmoqda. Ilgari erkaklar ustunlik qilgan IT, muhandislik, fizika va boshqa texnik yo'nalishlarda ham ayollar faol ishtirok etib, katta yutuqlarga erishmoqda. Ayol olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borib, tibbiyot, biologiya, sun'iy intellekt, ekologiya kabi ko'plab muhim sohalarda innovatsion yechimlarni taklif qilmoqdalar.

Siyosiy maydonda ham ayollarning ishtiroki tobora ortib bormoqda. Ko'plab davlatlarda gender tengligi tamoyillari asosida ayollarga yetakchilik lavozimlarida ishlash imkoniyati yaratilmoqda. Ayol siyosatchilar ijtimoiy adolat, ta'lim, sog'liqni saqlash, ekologiya va inson huquqlari kabi masalalarni ilgari surib, jamiyatda ijobiy o'zgarishlar qilishga harakat qilmoqdalar.

Shaxs ijtimoiy psixologiyada, garchi uning shakllanishiga jinsi, temperamenti, irsiy belgilari kabi biologik tavsiflar ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatsa-da, ijtimoiy fenomen sifatida qaraladi. Ya'ni, insonning shaxs sifatida shakllanishi ko'proq jamiyatning ta'siri, tarbiya va madaniy muhit bilan bog'liq. Ayollarning ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki ularning shaxs sifatida yanada takomillashishiga, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishiga olib keladi.

Zamonaviy ayol fenomeni, shubhasiz, gender tengligi, iqtisodiy mustaqillik va ta'lim imkoniyatlarining kengayishi bilan bog'liq. Globallashuv jarayonida ayollarning jamiyatdagi roli tobora ortib, ularning faolligi har qanday sohada o'z aksini topmoqda. Ayollarning yetakchilik qobiliyatlari, innovatsion fikrlashi va jamiyat rivojiga qo'shayotgan hissasi kelajakda ham yanada ortib borishi kutilmoqda.

Ijtimoiy psixologiya sohasida tadqiqot olib boradigan mutaxassislarining aksariyati o'z tadqiqotlarining asosiy yadrosi sifatida G.Olport, S.Meddi, Uilyam Jeyms kabi psixologlarning nazariyalariga tayanadi. Ulardan biri U.Jeymsning shaxs nazariyasida shaxs «Men»i haqidagi fikrlarini to'liq ifodalay olgan, desak bo'ladi. U. Jeyms shaxs «Men»iga xos ikki aspektni ajratib ko'rsatdi: empirik «Men» va haqiqiy «Men». Empirik «Men» inson nimaniki «o'zimizniki» deb atay olgan barcha narsalar yig'indisidir. Uning ichiga:

- Material «Men» — o'z ichiga shaxsning tana tuzilishi va shaxsan uning o'zigagina tegishli bo'lgan barcha narsalarini oluvchi «Men» bo'lsa;
- Ijtimoiy «Men» — shaxsdagi uning atrofida tan olgan «Men», har bir shaxsni o'zi haqida uning atrofida fikri qiziqtiradi, albatta. Demak,

shaxsning atrofida qancha alohida ijtimoiy guruhlar mavjud bo'lsa, uning uchun shuncha ijtimoiy «Men»i mavjud bo'ladi;

- Psixik «Men» — individning ijtimoiy muhitda uning kimligini namoyon qilishiga yordam beruvchi qobiliyat va iqtidorlarining yig'indisi hisoblanadi;

- Haqiqiy yoki axloqiy «Men» — shaxsning o'zini anglashi, o'z-o'ziga baho berishi doirasidan iboratdir. Zamonaviy psixo logiyada bunday «Men»ni shaxsning markaziy bo'g'ini sifatida qaraladi va «Men» konsepsiya (bu ilmiy atama fanga amerikalik

psixolog K.Rodjers tomonidan kiritilgan) tushunchasi orqali ifodalanadi. [1, 8]

Iqtisodiy munosabatlarda zamonaviy ayolning o'рни Bugungi kunda ayollar iqtisodiy munosabatlarning barcha bosqichlarida faol ishtirok etmoqda. Ular nafaqat yollanma ishchilar, balki ish beruvchilar, tadbirkorlar va yetakchilar sifatida ham namoyon bo'lishmoqda. Ayollarning mehnat bozoridagi ishtiroki global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi «Globallashuv» termini 1980 yillarda yuzaga keldi va 1990 yil-lardan rasman ishlatila boshlandi. Qabul qilingan kelishuv bo'yicha qaraladigan bo'lsa, hozirgi zamon kommunikatsiya va texnologiyalari ma'lumotlari asosiga qurilgan barcha mamlakatlar, korxonalar, odamlarning moliyaviy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy aloqalari ko'rinishidir. Iqtisodiy globallashuvni ishlab chiqaruvchi kuchlar, ishlab chiqarishga joriy etilgan yangi texnologiyalar va inson faoliyatining boshqa sohalarida erishgan yutuqlaridan qonuniy ravishda kelib chiqadigan bir jarayon deb qarash kerak. [2, 13]

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda ayollarning tadbirkorlik faoliyati jamiyatda gender tengligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni oshirishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida ko'rilmogda. Keyingi yillarda mamlakatda ayollarning biznesga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularga iqtisodiy imkoniyatlar yaratish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, davlat dasturlari, xalqaro tashkilotlarning qo'llab-quvvatlovi va nodavlat tashkilotlarning sa'y-harakatlari orqali ayol tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda.

Mamlakatda kichik va o'rta biznes rivojlanishining muhim qismi aynan ayollar tomonidan tashkil qilinmoqda. Ayollar faoliyat yuritayotgan sohalar qatorida xizmat ko'rsatish, hunarmandchilik, savdo, qishloq xo'jaligi va zamonaviy IT texnologiyalari yetakchi o'rin tutadi. Shuningdek, mahalliy va xalqaro miqyosdagi tadbirlarda ayollarning biznes yuritish bo'yicha erishayotgan

muvaffaqiyatlari va tajribalari gender tenglikni ta'minlash borasida katta qiziqish uyg'otmoqda. [3, 115]

Ammo shu bilan birga, ayol tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga to'siq bo'layotgan bir qator omillar ham mavjud. Ular qatoriga moliyaviy resurslarning yetishmasligi, ijtimoiy stereotiplar, texnologik bilimlarning yetarli emasligi va oilaviy majburiyatlarning ustuvorligi kiradi. Ushbu muammolarni hal qilish maqsadida davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. [3, 116]

Ayollarning o'zini o'zi anglash jarayoni Iqtisodiy mustaqillik va kasbiy rivojlanish ayollarga o'zini o'zi anglash imkoniyatini beradi. Ular o'z qobiliyatlarini rivojlantirib, mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishmoqda. Shuningdek, zamonaviy ayollar ta'lim va texnologiyalarning rivojlanishidan foydalanib, o'z bilimlarini oshirishga intilmoqda. Bu esa ayollar orasida yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishga va jamiyatda faol ishtirok etishga turtki bermoqda.

Ayollarning duch kelinayotgan muammolari Ayollar hali ham ish joylarida gender diskriminatsiyasi, mehnatga past haq to'lanishi, oilaviy majburiyatlardan va kasbiy rivojlanish o'rtasidagi muvozanatni saqlash kabi muammolarga duch kelmoqda. Ayrim sohalarda erkaklarga nisbatan ayollar kamroq yetakchilik lavozimlariga tayinlanmoqda. Bundan tashqari, ba'zi jamiyatlarda ayollarning iqtisodiy faoliyatga jalb qilinishi hali ham cheklangan.

Taklif va tavsiyalar

1. Gender tenglikni ta'minlash bo'yicha siyosatlar – Hukumat va xalqaro tashkilotlar ayollar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar qabul qilishlari lozim.
2. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash – Ayollar biznesini rivojlantirish uchun moliyaviy yordam va grantlar ajratish kerak.
3. Ta'lim va kasbiy rivojlanishni rag'batlantirish – Ayollarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, texnologik sohalarda ularning faolligini oshirish lozim.
4. Ish joylarida gender balansini ta'minlash – Korporatsiyalar va tashkilotlar rahbarlik lavozimlarida ayollar ishtirokini oshirishga e'tibor qaratishlari kerak.
5. Oilaviy majburiyatlarni muvozanatlash tizimi – Ish beruvchilar onalik ta'tili, moslashuvchan ish soatlari va masofaviy ish imkoniyatlarini taklif qilishlari zarur.

Xulosa Zamonaviy ayol jamiyatning muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Uning iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki nafaqat ayollarning o'ziga,

balki jamiyat taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shmoqda. Ammo gender tengligini ta'minlash va ayollarning to'laqonli rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun tizimli yondashuv zarur. Kelajakda ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (references)::

1. Ismoilova, Nurjahon
2. 1-58 Ijtimoiy psixologiya: o'quv qo'llanma / N. Ismoilova, D. Abdullayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
3. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013.
- 168 b
4. M.S. Mirsaidov. "Xalqaro iqtisodiy munosabatlar". O'quv qo'llanma-T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2006, 304 bet.
5. <https://jets.innovascience.uz/index.php/jets/article/download/590/505/515>

